

Depósito Legal: LFI 06120136004050

ISBN: 978-980-7652-00-1

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Mercadeo y Comportamiento del Consumidor

**EL MARKETING SENSORIAL EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LOPNNA EN VENEZUELA.**

Estrada, Sandra J. ¹
Zuccarello J. Rossana²

¹ Universidad Alonso de Ojeda (UNIOJEDA-CIUDAD OJEDA). sandraestrada92@gmail.com

² Universidad Alonso de Ojeda (UNIOJEDA.CIUDAD OJEDA). rzuccarello@gmail.com

EL MARKETING SENSORIAL EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LOPNNA EN VENEZUELA.

Resumen

Desde el Siglo XX, cuando se comprobó la influencia que generaba en el comportamiento de los consumidores, el Mercadeo ha servido para crear necesidades, influir en las decisiones de compra, incrementar ventas, fidelizar clientes y penetrar mercados. Debido al actual uso irrestricto de internet por parte de todo tipo de público, incluso de niños muy pequeños, éstos se han transformado en el objetivo de marcas que intentan convertirlos en consumidores prematuramente. El objetivo del presente estudio fue analizar el Marketing Sensorial en el Comportamiento del Consumidor Infantil desde la perspectiva de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente (LOPNNA). Se fundamenta en las teorías de Gobé (2005), Lindstrom (2007), Brée (1995), Keillor, B.; Parker, S.; Schaefer, A. (1996), así como en la investigación de Arrieta J. (2012), principal antecedente citado. Metodológicamente se tipifica como documental, contrastando puntos de vista de los autores e investigadora mencionados, y analizando la LOPNNA, cuyo propósito es garantizar el disfrute pleno de derechos y garantías del niño, desde la potestad del Estado, la sociedad y la familia. Se concluye que: la LOPNNA no contempla la protección de los niños contra prácticas mercadotécnicas que puedan considerarlos consumidores plenos, en cambio los habilita para dar su opinión y participar en actividades, sin más limitaciones que las establecidas por ésta y otras leyes. Se recomienda a los padres y representantes, vigilar el sometimiento de los niños a prácticas que puedan incitar un comportamiento no apropiado desde el punto de vista de su madurez psicológica y emocional.

Palabras clave: Marketing sensorial, Consumidor Infantil, LOPNNA.

SENSORY MARKETING ON THE CHILD CONSUMER'S BEHAVIOR FROM THE PERSPECTIVE OF LOPNNA IN VENEZUELA

Abstract

Since the twentieth century, when was proof the influence of marketing on consumer's behavior, it has been used for creating needs, influence purchasing

decisions, increase sales, retain customers and penetrate markets. Due to the current unrestricted use of the internet by all kinds of groups, including very young children, they have become the target of brands as early consumers. The aim of this study was to analyze the influence of Sensory Marketing on the child Consumer's behavior from the perspective of Children and Adolescents Protection Organic Law (LOPNNA). This research is based on the theories of Gobe (2005), Lindstrom (2007), Bree (1995), Keillor, B., Parker, S., Schaefer, A. (1996), as well as research of Arrieta J. (2012), as the main antecedent. Methodologically, the research responds to a documentary type, contrasting points of view of the authors and researcher mentioned, and analyzing LOPNNA whose purpose is to ensure the full enjoyment of rights and interests of children, from the power of the state, society and family. It is concluded that: the LOPNNA doesn't provide the protection of children against marketing practices that can consider them as plenty consumers, but instead this law makes them able to provide feedback and participate in activities without more limitations than those established by this and other laws. Parents and responsables are recommended to monitor the submission of children to practices which may cause an inappropriate behavior from the point of view of their psychological and emotional age.

Keywords: Sensory Marketing, child consumer, LOPNNA.

Introducción

Durante las primeras décadas del siglo pasado, comenzó la utilización del marketing como una forma de crear necesidades e influir decisiones de compra para incrementar ventas, fidelizar clientes y penetrar mercados. Ha sido tal el desarrollo del marketing, que se han generado varias tendencias dirigidas a un aspecto especial de entre las diversas actividades en las que se desenvuelve el quehacer humano. Es así como puede hablarse actualmente de marketing verde o ecológico, social, religioso, corporativo, político y sensorial entre otros. El marketing sensorial, es precisamente una de las más recientes propuestas del mercadeo que aspira generar resultados superiores a los logrados por las otras tendencias, debido a la estimulación de los cinco sentidos en la que se sustenta.

La influencia del marketing se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, ya que, el desarrollo de la Internet, las redes sociales y las Tecnologías de Información y Comunicación en general, han masificado el número

de clientes que, a través de estos medios, acceden a productos, servicios y se convierten en objetivo de las campañas publicitarias de empresas con afán de generar una influencia en el comportamiento de los consumidores que favorezca la adquisición de sus productos o servicios.

Esta realidad se aplica igualmente a los niños, quienes debido a los factores anteriormente mencionados, también se encuentran expuestos al bombardeo constante de los medios de comunicación en todas sus formas, ahora desde una más temprana edad, generando también en ellos una influencia que puede ser difícil de canalizar, porque éstos no poseen la madurez suficiente para distinguir entre lo bueno, lo malo, ni para percatarse de las consecuencias de sus actos cuando se encuentran bajo el influjo del mercadeo.

En Venezuela, desde el año 1998, y con entrada en vigencia en abril de 2000, se aplica la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente (LOPNNA), cuyo propósito es garantizar y defender sus derechos y garantías, siendo ésta una potestad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. Este estudio pretende analizar el marketing sensorial en el comportamiento del consumidor infantil desde la perspectiva de la LOPNNA a fin de verificar si la mencionada ley contempla mecanismos para controlar la exposición de los niños al influjo constante de la publicidad que pretende verlos como consumidores de bienes y servicios.

Fundamentación Teórica

En los últimos tiempos, del marketing se han desprendido varias tendencias tales como: el marketing social, político, corporativo, ecológico, así como el sensorial o brand sense, tendencia objeto de este estudio, cuyos fundamentos se desarrollan a continuación:

Marketing Sensorial o Brand Sense

El Brand Sense o Branding Emocional, es una de las más recientes innovaciones en el área de mercadeo, que está siendo utilizada tanto en las

pequeñas y medianas, como en las grandes empresas. Según Lindstrom, (2007) el brand sense es la unión de los cinco (5) sentidos en la integración de una marca para su distinción, y para poder vencer a los múltiples competidores con los cuales se enfrentan día a día. El mismo autor argumenta que para convertir un producto o servicio en una experiencia sensorial, el proceso de comunicación debe basarse en la creación de mensajes donde el lenguaje esté basado en la activación de los cinco sentidos para lograr los efectos psicológicos que ayuden a generar preferencia y lealtad de los clientes hacia la marca.

También se señala que, si la marca no tiene una historia previa, su creación debe hacerse a partir de hechos sencillos, pero que a su vez llamen la atención del consumidor. Con el brand sense, según Lindstrom, (2007), lo que se pretende básicamente es lograr compromiso emocional con el consumidor para que recuerde la marca y para que ésta permanezca en su memoria, por lo cual se deben tocar las fibras de sus sentimientos, por eso hay que crear una historia con la cual el consumidor pueda identificarse y comprometerse.

Lindstrom, (2007: 4), también señala que se debe “romper la marca en mil pedazos”, para luego recrearla con una nueva historia representada en las características del nombre de la misma, donde el sonido, los colores, las formas, las texturas e incluso los olores, sean los que terminen posicionando el nombre de la marca ante los consumidores.

Por su parte, Gobé (2005), señala que el Brand Sense consiste en crear relaciones, en dar a una marca y a un producto, un valor a largo plazo. Para este autor, el brand sense se centra en el aspecto más fascinante del carácter humano, el deseo de trascender a la satisfacción material y de experimentar la realización emocional y esto puede lograrse a través de la marca si se es capaz de acceder a las aspiraciones subyacentes a la motivación humana.

Lindstrom, (2007: 5), indica que “a los seres humanos es posible seducirlos a través de los sentidos y cuanto más se logren comprometer, más poderoso será

el mensaje”, señalando a su vez que los seres humanos cuando ven o sienten algo que hace parte de los deseos, realmente se pueden sentir a gusto y cómodos. Por lo tanto, el marketing sensorial tiene por objeto estimular las compras y consolidar el vínculo entre la marca y sus clientes a través de la utilización de los cinco sentidos mediante acciones sobre el producto, la distribución y la comunicación.

De lo referido anteriormente, es posible reconocer que ha sido difícil para las organizaciones aplicar este tipo de mercadeo y estimular sentidos como el del gusto o el del olfato, cuando se aplica publicidad impresa, radial o audiovisual, limitándose entonces la aplicación del brand sense en estrategias de mercadeo directo y requiriéndose por consiguiente el contacto personal con el cliente, lo que limita el universo al cual la marca pretenda llegar, haciéndolo, desde todo punto de visto, difícil de aplicar con éxito.

Pero por otro lado, considerando que el mercadeo dirigido a los niños debe ser extremadamente creativo, dada la poca capacidad del niño para reflexionar sobre aspectos como relación precio-valor, utilidad real del producto, calidad y otros, el brand sense puede ser especialmente efectivo cuando se pretende tener a los niños como consumidores o como agentes generadores de influencia en la conducta de compra de sus padres o representantes.

Comportamiento del Consumidor Infantil

El término “comportamiento del consumidor infantil” es prácticamente de reciente inclusión en el argot mercadotecnicista, debido a que, es reciente la consideración de los niños como clientes o futuros clientes, siendo el desarrollo de las redes sociales y su participación activa en ellas, lo que prácticamente les ha dado protagonismo, en función de lo fácil de acceder a ellas, del escaso control que en algunos casos se tiene sobre las páginas que visitan y del bombardeo constante de publicidad a que se encuentran sometidos casi todos los

cibernautas que no conocen los mecanismos de defensa ante ello, o no saben cómo aplicarlos.

Keillor, B.; Parker, S.; Schaefer, A. (1996: 47), argumentan que “el momento en que el niño o preadolescente consumidor realiza su primera compra de productos, bien sea de forma solitaria o acompañado de sus representantes, es clave para permitir explicar o analizar su futuro comportamiento de compra”. Debido a que estos consumidores poseen muy poca información al momento de enfrentarse a la adquisición de bienes y productos; se encuentran mucho más susceptibles a lo que serían las fuentes de información externas, bien sea por parte de compañeros de estudios, amigos, o inclusive sus padres y familia en general. El mismo autor argumenta que los niños constituyen un mercado primario gastando el dinero que le otorgan sus padres, en sus propios gustos y deseos.

Aunado a esto, el autor Brée (1995), sostiene que debido a la ausencia de un modelo como tal que permita explicar detalladamente el comportamiento del consumidor en edad infantil, se desprende claramente que el niño, dentro de su proceso de socialización como consumidor, se encuentra en el centro de un sistema de relaciones muy complejas que le dificultan la comprensión de su propio rol de consumidor, viéndose influenciado en su decisión de compra por la familia, los amigos y por supuesto, por la publicidad dirigida a él.

Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente

En Venezuela, desde el año 1998, y con entrada en vigencia a partir de abril de 2000, se aplica la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente (LOPNNA), cuyo propósito es garantizar y defender sus derechos y garantías, siendo ésta una potestad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia, aplicable incluso a niños que no tengan nacionalidad venezolana pero que residan o se encuentren en el país.

Entre los artículos de la LOPNNA que tienen relación con la potestad del niño de tomar ciertas decisiones sobre aspectos que le afectan directamente, se puede

señalar el Art. 35 que refiere libertad de pensamiento, conciencia y religión; lo cual lo habilita para decidir si lo que hace es bueno o no, desde su propio punto de vista.

El Artículo 68 de la ley, señala el derecho de los niños a la Información, materializada en el recibir, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde con su desarrollo y a seleccionar libremente el medio a través del cual la recibirá, sin más límites que los establecidos en la Ley y los derivados de las facultades legales que corresponden a sus padres, representantes o responsables.

Continuando con la selección de los artículos de la LOPNNA referentes a la injerencia del niño en la toma de decisiones sobre aspectos que le atañen, se tiene el artículo 75, que refiere la prohibición de que las informaciones, imágenes, impresos, libros, videos u otros medios dirigidos a los niños y adolescentes, contengan mensajes promotores de violencia, uso de armas o consumo de sustancias prohibidas.

En el Artículo 80 por su parte, se contempla el derecho de los niños y adolescentes a opinar y a ser escuchados, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el social, escolar, científico, cultural, deportivo y cualesquiera otro en los que se desenvuelvan, mientras que el Artículo 81 como complemento del anterior, le garantiza a los niños el derecho, no sólo a opinar, sino a participar en todos los ámbitos anteriormente mencionados, avalando su incorporación progresiva a la ciudadanía activa.

Fundamentación Metodológica

Desde el punto de vista metodológico, este estudio se tipifica como documental, contrastando puntos de vista de los autores que avalan las variables Marketing Sensorial y Comportamiento del Consumidor Infantil, así como los análisis y conclusiones obtenidos por la investigación de Arrieta (2012). Se fundamenta también el estudio en el análisis del texto de la Ley Orgánica de

Protección al Niño y al Adolescente, (LOPNNA), que persigue garantizar el disfrute pleno de derechos y garantías del niño, desde la potestad del Estado, la sociedad y la familia.

Conclusiones

Luego de realizado el análisis a las variables de estudio, desde la perspectiva de la LOPNNA, se presentan las siguientes reflexiones:

- El marketing sensorial, por conjugar la utilización de los cinco sentidos para internalizar la marca en el cliente o futuro cliente, genera mayores probabilidades de éxito, al incluir el gusto, el tacto y el olfato (además de la vista y el oído) en el proceso de decisión de compra, sentidos éstos que han estado tradicionalmente olvidados en el mercadeo convencional y por lo tanto, los niños, al ser más espontáneos y con menos prejuicios que los adultos, quienes sí razonan sus decisiones de compra; responden mejor a este tipo de estrategia, convirtiéndose en objetivo fácil de algunas campañas publicitarias, capaces de convertirlos prematuramente en consumidores.
- Por la razón esgrimida anteriormente, si el marketing sensorial se basa en el establecimiento de vínculos emocionales entre el consumidor y la marca, es mucho más fácil lograrlo con niños, que no son capaces, dado su madurez psicológica y emocional, de razonamientos y reflexiones profundas sobre conveniencias y beneficios a largo plazo, sino que se conforman con poder ver la utilidad inmediata de una compra o adquisición.
- Las primeras experiencias en que el niño funge como consumidor, incluso bajo la supervisión y guía de sus padres o responsables, pueden configurar en gran medida su actuación futura como consumidores plenos.
- El comportamiento del niño como consumidor, puede recibir influencia directa de su círculo familiar, social y escolar inmediato, ya que, el menor se encuentra configurando su personalidad y determinando sus preferencias, por tanto, son

factores que el mercadeo de productos y servicios dirigidos a él, también considera.

- Las redes sociales ahora y la televisión desde hace mucho tiempo, han tenido un impacto muy importante, no sólo en el empoderamiento de los niños en la recepción y tratamiento de información sino también, en la manera en que se hacen negocios hoy día; por tanto, seguirán estando entre los medios más efectivos para hacer publicidad dirigida a ellos.
- Según la LOPNNA, los niños están facultados para asumir comportamientos asimilados a los de los adultos, producto de la información que reciben, con la única limitación de que los mensajes que les transmitan no les inciten a la violencia, al sexo o al consumo de sustancias prohibidas.
- En virtud del análisis realizado, la LOPNNA, más que proteger al niño del exceso de información o de las agresivas estrategias publicitarias difundidas por los medios de comunicación social tradicionales o postmodernos, lo faculta para que él discierna sobre lo que considera apropiado o no, dejándolo prácticamente indefenso frente a un cúmulo de información que puede enfrentarlo a situaciones inéditas, para las cuales él, y quizás incluso sus padres, no estén preparados.

Recomendaciones

Realizado el análisis de las variables que llevaron a las conclusiones anteriores, se procede seguidamente a presentar una serie de recomendaciones con miras a mejorar el control de los padres y representantes sobre la conducta como consumidores de sus hijos niños o adolescentes, a fin de que el cúmulo de información y de publicidad que reciben diariamente a través de la televisión y de las redes sociales no genere situaciones difíciles de manejar, sin menoscabar los derechos que las leyes, y sobre todo la LOPNNA les concede en su ejercicio ciudadano.

- Si bien es cierto que la participación del niño en decisiones sobre aspectos que le afectan es conveniente, a fin de vaya moldeando su personalidad, esta

situación debe ser monitoreada por la familia, cuyos miembros deben transmitir toda la información necesaria para que el niño comprenda que para tomar decisiones debe esgrimir más información que la que se le presenta en la publicidad cuyo objetivo es incitar al consumo de bienes y servicios.

- Las características de la sociedad actual, donde casi siempre ambos progenitores trabajan, abre la posibilidad de que los niños permanezcan mucho tiempo solos o acompañados por personas que no conforman necesariamente su círculo familiar. Esta circunstancia exige un reto mayor a las cabezas de familia en el proceso de formación del niño como futuro adulto responsable, no sólo en cuanto a su postura al momento de recibir información que le incita a actuar en consecuencia, sino también en cuanto a los valores que le permitirán afrontar con seguridad los embates de que van a ser objeto en varios ámbitos de su vida diaria y hasta su conversión a adultos.

- Otro aspecto a considerar por los padres, representantes y responsables es el hecho de que, por muy nobles que sean sus causas y sus enseñanzas, los niños reciben influencias (buenas y malas) de un contingente mayor en el que se incluyen amigos y relacionados, familiares, docentes, vecinos, compañeros de estudios, y medios de comunicación en general. Por esa razón, deben estar muy atentos a su comportamiento para evitar que todo lo bueno y positivo que se inculca en el hogar, no sea destruido por lo malo y negativo que se aprende en la calle.

- A fin de que su encuentro con la sociedad no sea frustrante, los responsables deben prevenir al joven sobre los peligros de interactuar en ella, ya que, las situaciones a las que se enfrente el niño pueden diferir demasiado de las condiciones en el hogar, cuando éste ha sido sobreprotegido y no se le ha prevenido sobre la realidad del mundo exterior, incluyendo la ferocidad que pueden llegar a mostrar algunas campañas publicitarias para lograr su cometido.

- Siendo que el análisis corroboró la aparente indefensión en que se encuentran los niños y adolescentes en cuanto a las técnicas persuasivas del mercadeo hoy día, se recomienda a los representantes hablarles de ello a fin de minimizar el impacto que eso podría generar en su comportamiento como consumidores, considerando que no son personas económicamente independientes, pudiendo generárseles frustración al no poseer ni ellos ni sus representantes los recursos que les permita adquirir los bienes y servicios como otros sujetos, incluso de su misma edad.
- En razón de que el niño es más sensorial que una persona adulta y que le gusta explorar nuevas experiencias, es más susceptible de ser captado mediante marketing sensorial, por tanto, se recomienda a sus representantes orientar al niño sobre las consecuencias de dejarse llevar por experiencias nuevas, por muy buenas que parezcan las intenciones, sin la autorización e incluso la presencia de sus representantes y responsables.

Referencias Bibliográficas

- Arrieta, J. (2012). Influencia del Brand Sense en el Comportamiento del consumidor infantil del Municipio Lagunillas. Trabajo especial de grado para optar al título de Licenciada en Administración, mención Gerencia y Mercadeo, Facultad de Ciencias Administrativas, Ciudad Ojeda, Venezuela.
- Brée, J. (1995). Los niños, el consumo y el marketing. Edit. Paidós, Barcelona
- Gobé, M. (2005). Branding Emocional. Edit. Divine Egg. Studio Divine. ISBN: 9788493393151
- Keillor, B.; Parker, S.; Schaefer, A. (1996). Influences on adolescent brand preferences in the United States and Mexico. Journal of Advertising research.
- Lindstrom, M. (2007), Brand sense: publicidad a través del imperio de los sentidos; Revista Marketing News. Link: http://www.marketingnews.com.co/site/portals/0/documents/pdf/last_editions/ed10.pdf
- Ley Orgánica de Protección del Niño Niña y Adolescente. (1988, 02 de octubre). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 5.266 [Extraordinaria]. Octubre 02, 1988.